

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

Associação entre o grupo sanguíneo ABO e a infecção por SARS-CoV-2: Uma revisão de literatura

Eric Petterson Viana¹, Vânia Marilande Ceccatto²

¹Universidade Estadual do Ceará, Instituto Superior de Ciências Biomédicas, e-mail: eric.petterson@uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Instituto Superior de Ciências Biomédicas, e-mail: professor@uece.br

RESUMO. A COVID-19 apresenta uma variedade de manifestações, podendo ser tanto assintomática quanto severa e fatal. Tal característica tem levado à busca por fatores biológicos que possam estar associados à variabilidade na suscetibilidade à doença, e o grupo sanguíneo ABO tem sido considerado um possível fator de influência. A partir de uma revisão de literatura nas bases de dados Pubmed e Portal Capes, foram selecionados 30 artigos. O tipo sanguíneo A esteve associado a uma maior suscetibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2, enquanto o grupo O, a uma menor suscetibilidade.

Palavras-chave: Covid-19. SARS-CoV-2. Grupo sanguíneo ABO.

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 apresenta uma variabilidade nas formas de manifestação, podendo ser desde assintomática até severa e fatal, o que tem levado à busca por fatores biológicos que possam identificar indivíduos com maior risco. Após a associação entre o grupo sanguíneo ABO e a susceptibilidade à COVID-19 ter sido primeiramente descrita, muitos estudos de caso-controle tem sido dedicados ao tema, com resultados contraditórios. Este trabalho apresenta uma revisão da literatura sobre a temática.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed e Portal Capes com os termos “SARS coronavirus” OR “covid 19” AND “ABO blood group system”. Após a remoção dos resultados duplicados, a busca resultou em 108 artigos. Foram selecionados 30 artigos relativos ao risco de infecção. Foram excluídos estudos que envolveram número reduzido de participantes, os que apresentavam inconsistências, os estudos de associação genética e os estudos desenhados para observação de efeitos sobre a severidade apenas. Foram incluídos artigos em inglês e francês.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tipo sanguíneo A foi o mais associado ao risco de contrair a COVID-19, enquanto o O foi mais frequentemente associado a um efeito protetor. Associações para os tipos sanguíneos B e AB foram menos frequentes. Diversos estudos, porém, não observaram diferença significativa na distribuição dos tipos sanguíneos entre pessoas com e sem COVID-

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

19 Tabela 1. As diferenças entre os resultados devem ser interpretadas com cautela, visto que alguns fatores relativos à escolha da coorte, como a etnicidade e a severidade dos pacientes selecionados, podem interferir nos resultados (KIBLER et al., 2020; LATZ et al., 2020).

Tabela 1. Associação entre o grupo sanguíneo ABO e a suscetibilidade à COVID-19

TIPO SANGUÍNEO/ASSOCIAÇÃO	NÚMERO DE ESTUDOS	REFERÊNCIAS
Tipo A/ maior risco	15	(BARNKOB et al., 2020; FAN et al., 2020; GÖKER et al., 2020; KIBLER et al., 2020; LEAF et al., 2020; LI et al., 2020; MAHMUD et al., 2021; MUÑIZ-DIAZ et al., 2020; MUÑOZ-CULLA et al., 2021; NEGRO et al., 2021; SOLMAZ; ARAÇ, 2020; WU et al., 2020; YALAOUI et al., 2020; ZENG et al., 2020; ZHAO et al., 2020a)
Tipo O/ menor risco	17	(AL-YOUHA et al., 2021; BARNKOB et al., 2020; EL-SHITANY et al., 2021; FRANCHINI et al., 2020; GÖKER et al., 2020; KOTILA et al., 2021; LATZ et al., 2020; LEAF et al., 2020; LI et al., 2020; MUÑIZ-DIAZ et al., 2020; MUÑOZ-CULLA et al., 2021; NEGRO et al., 2021; NILES et al., 2021; RAY et al., 2021; SOLMAZ; ARAÇ, 2020; WU et al., 2020; ZHAO et al., 2020a)
Tipo B/ maior risco	7	(AL-YOUHA et al., 2021; ALMADHI et al., 2021; KOTILA et al., 2021; LATZ et al., 2020; MUÑOZ-CULLA et al., 2021; PADHI et al., 2020; RAY et al., 2021)
Tipo B/ menor risco	1	(NEGRO et al., 2021)
Tipo AB/ maior risco	6	(AL-YOUHA et al., 2021; BARNKOB et al., 2020; KOTILA et al., 2021; LATZ et al., 2020; MUÑOZ-CULLA et al., 2021; RAY et al., 2021)
Tipo AB/ menor risco	1	(ALMADHI et al., 2021)
Nenhuma associação	6	(BOUDIN et al., 2020; DZIK et al., 2020; KHALIL; FEGHALI; HASSOUN, 2020; LEHRER; RHEINSTEIN, 2021; LEVI et al., 2021; MULLINS et al., 2021)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo sanguíneo ABO tem se mostrado um fator que influencia na suscetibilidade à infecção pelo SARS-CoV-2. O grupo sanguíneo A parece estar associado a um maior risco de infecção, e o grupo O, a um menor risco. Porém, considerando os resultados conflitantes presentes na literatura, o grupo sanguíneo ABO não é um fator ideal para guiar políticas de prevenção à COVID-19. Mais estudos são necessários para elucidar os mecanismos fisiológicos envolvidos nessa associação.

REFERÊNCIAS

AL-YOUHA, S. A. et al. The impact of ABO blood groups on clinical outcomes and susceptibility to COVID-19: A retrospective study in an unselected population. **Transfusion**, v. 61, n. 5, p. 1631–1641, 2021.

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

ALMADHI, M. A. et al. The effect of ABO blood group and antibody class on the risk of COVID-19 infection and severity of clinical outcomes. **Scientific Reports**, v. 11, n. 5745, p. 19–23, 2021.

BARNKOB, M. B. et al. Reduced prevalence of SARS-CoV-2 infection in ABO blood group O. **Blood Advances**, v. 4, n. 20, p. 4990–4993, 2020.

BOUDIN, L. et al. ABO blood groups are not associated with the risk of acquiring SARS-CoV-2 infection in young adults. **Haematologica**, v. 105, n. 12, p. 2841–2843, 2020.

DZIK, S. et al. COVID-19 and ABO blood groups. **Transfusion**, v. 60, n. 8, p. 1883–1884, 2020.

EL-SHITANY, N. A. et al. The impact of abo blood grouping on covid-19 vulnerability and seriousness: A retrospective cross-sectional controlled study among the Arab community. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 1, p. 1–19, 2021.

FAN, Q. et al. Association Between ABO Blood Group System and COVID-19 Susceptibility in Wuhan. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 10, n. 404, p. 1–10, 2020.

FRANCHINI, M. et al. The protective effect of O blood type against SARS-CoV-2 infection. **Vox Sanguinis**, p. 1–2, 2020.

GÖKER, H. et al. The effects of blood group types on the risk of COVID-19 infection and its clinical outcome. **Turkish Journal of Medical Sciences**, v. 50, n. 4, p. 679–683, 2020.

KHALIL, A.; FEGHALI, R.; HASSOUN, M. The Lebanese COVID-19 Cohort; A Challenge for the ABO Blood Group System. **Frontiers in medicine**, v. 7, n. 585341, p. 1–7, 2020.

KIBLER, M. et al. Risk and severity of COVID-19 and ABO blood group in transcatheter aortic valve patients. **Journal of Clinical Medicine**, v. 9, n. 11, p. 1–12, 2020.

KOTILA, T. R. et al. Association of the ABO blood group with SARS-CoV-2 infection in a community with low infection rate. **Vox Sanguinis**, v. 116, n. 8, p. 910–915, 2021.

LATZ, C. A. et al. Blood type and outcomes in patients with COVID-19. **Annals of Hematology**, v. 99, n. 9, p. 2113–2118, 2020.

LEAF, R. K. et al. ABO phenotype and death in critically ill patients with COVID-19. **British Journal of Haematology**, v. 190, n. 4, p. 204–208, 2020.

LEHRER, S.; RHEINSTEIN, P. H. ABO blood groups, COVID-19 infection and mortality. **Blood Cells, Molecules and Diseases**, v. 89, n. 102571, p. 1–4, 2021.

LEVI, J. E. et al. Lack of association between ABO blood groups and susceptibility to SARS CoV-2 infection. **Vox Sanguinis**, v. 116, n. 2, p. 251–252, 2021.

LI, J. et al. Association between ABO blood groups and risk of SARS-CoV-2 pneumonia. **British Journal of Haematology**, v. 190, n. 1, p. 24–27, 2020.

MAHMUD, R. et al. Association of ABO blood groups with presentation and outcomes of confirmed SARS CoV-2 infection: A prospective study in the largest COVID-19 dedicated hospital in Bangladesh. **PLoS ONE**, v. 16, n. 4, p. 1–10, 2021.

XXVI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UECE

online

O papel da universidade pública na ciência,
tecnologia e inovação no Brasil em tempos de crise

22 a 26 de novembro de 2021

MULLINS, J. et al. The association of ABO blood type with the risk and severity of COVID-19 infection. **American journal of blood research**, v. 11, n. 1, p. 53–58, 2021.

MUÑIZ-DIAZ, E. et al. Relationship between the ABO blood group and COVID-19 susceptibility, severity and mortality in two cohorts of patients. **Blood transfusion = Trasfusione del sangue**, p. 1–10, 2020.

MUÑOZ-CULLA, M. et al. O group is a protective factor for COVID19 in Basque population. **PLoS ONE**, v. 16, n. 4, p. 3–6, 2021.

NEGRO, P. et al. Role of ABO blood system in COVID-19: Findings from a southern Italian study. **Transfusion Medicine**, p. 1–5, 2021.

NILES, J. K. et al. Association of ABO/Rh with SARS-CoV-2 positivity: The role of race and ethnicity in a female cohort. **American Journal of Hematology**, v. 96, n. 1, p. 1–3, 2021.

PADHI, S. et al. ABO blood group system is associated with COVID-19 mortality: An epidemiological investigation in the Indian population. **Transfusion clinique et biologique**, v. 27, n. 4, p. 253–258, nov. 2020.

RAY, J. G. et al. Association Between ABO and Rh Blood Groups and SARS-CoV-2 Infection or Severe COVID-19 Illness : A Population-Based Cohort Study. **Annals of internal medicine**, v. 174, n. 3, p. 308–315, 2021.

SOLMAZ, İ.; ARAÇ, S. ABO blood groups in COVID-19 patients; Cross-sectional study. **International journal of clinical practice**, p. e13927, dez. 2020.

WU, Y. et al. Relationship between ABO blood group distribution and clinical characteristics in patients with COVID-19. **Clinica Chimica Acta**, v. 509, n. June, p. 220–223, 2020.

YALAOUI, S. et al. Groupes sanguins ABO et risque d ' atteinte par le covid-19. **La Tunisie Medicale**, v. 98, n. 12, p. 888–891, 2020.

ZENG, X. et al. Association between ABO blood groups and clinical outcome of coronavirus disease 2019: Evidence from two cohorts. 2020.

ZHAO, J. et al. Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility. **Clinical Infectious Diseases**, p. 1–18, 2020a.